

УДК 712.2:580.006

А.А. ИЛЬЕНКО, В.А. МЕДВЕДЕВ, В.П. НЕСТЕРЕНКО

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины
Украина, 16742 Черниговская обл., Ичнянский р-н., с. Тростянец

ПЕЙЗАЖИ РАВНИННОГО РАЙОНА ДЕНДРОПАРКА "ТРОСТЯНЕЦ": "БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА"

Анализируются изменения в композиции пейзажей, численности и видовом составе древесных насаждений "Большой поляны" дендропарка "Тростянец", которые произошли в течение последних 50 лет. Дано описание декоративного оформления поляны, приведена таксономическая характеристика травянистого покрова. Намечены пути восстановления нарушенных композиций.

Проблема сохранения и восстановления старинных ландшафтных парков в течение всего периода их существования, начиная с момента закладки, проявляется в самых различных аспектах и связана с рядом смежных природоохранных проблем, среди которых можно выделить три основные: создание планировочно-пространственной композиции и формирование парковых пейзажей, интродукция и акклиматизация растений, сохранение видового разнообразия и оптимизация пейзажных композиций. Если методологические аспекты первых двух проблем относительно хорошо разработаны и широко освещены в научной литературе, то по проблеме восстановления и реконструкции исторических парков пока еще не накоплено достаточного практического опыта для основательных теоретических обобщений. Тем не менее, в имеющихся немногочисленных литературных источниках можно найти частичное решение ряда методических вопросов, касающихся формирования, восстановления и реконструкции садово-парковых ландшафтов [1, 3, 6, 8, 9, 10].

Характерной особенностью ландшафта равнинно-пейзажного района Тростянецкого дендропарка является сочетание луговых газонов и декоративных полей с древесно-

кустарниковыми массивами, группами и одиночно растущими деревьями. Открытые пространства в значительной мере определяют специфику архитектурно-ландшафтной структуры парка, они имеют первостепенное значение для восприятия древесно-кустарниковых композиций. В исследуемом ландшафтном районе парка система полей построена по принципу подчинения малых пространств большим, чем обеспечивается частая смена различных по масштабам пейзажных картин и достигается больший художественный эффект [2]. Эстетические качества полей определяются характером травянистого покрова, декоративностью опушек и куртин, больших и малых древесных групп и одиноко стоящих хорошо сформировавшихся деревьев [4]. На долю газонов и полей приходится 28,3% площади парка, в равнинно-пейзажном районе — 35,0%.

Задачей данной работы являлся анализ изменений в композиции пейзажей, численности и видовом составе насаждений "Большой поляны", которые произошли в течение последних 50 лет, оценка современного состояния поляны с целью наметить пути восстановления и реконструкции нарушенных композиций. Анализировали динамику численности и видового состава древесных насаждений (табл. 1), фитоценологическую и таксономическую характерис-

Таблица 1. Динамика численности насаждений "Большой поляны"

Вид, форма	Численность, шт.					
	1950 г.	1960 г.	1970 г.	1980 г.	1995 г.	2005 г.
Abies concolor Lindl. et Gord.	1	1	1	1	1	2
Acer negundo L.	0	6	3	0	0	0
A. platanoides L.	70	63	72	80	50	37
A. pseudoplatanus L.	3	13	9	8	9	8
Betula pendula Roth.	2	5	4	4	4	4
Corylus avellana L.	0	0	3	4	7	5
Crataegus monogyna L.	0	0	1	1	0	0
Fraxinus excelsior L.	5	0	1	1	1	2
Juglans cinerea L.	0	4	2	3	3	3
Juniperus sabina L.	0	0	0	0	3	3
J. sabina L.	2	2	2	2	2	2
'Tamariscifolia'						
J. sabina L. 'Variegata'	0	0	3	3	3	3
Kalopanax septemlobum (Thunb.) Koidz.	0	0	0	1	1	1
Liriodendron tulipifera L.	0	0	0	3	3	3
Morus alba L.	0	1	0	0	1	1
Padus racemosa Lam.	0	0	2	0	0	0
Picea abies (L.) Karst.	20	19	39	35	38	50
P. abies (L.) Karst. 'Nana'	4	3	3	2	2	2
P. engelmannii Engelm.	1	1	1	1	1	1
P. mariana Britt. 'Goumetii'	2	0	0	0	0	0
P. pungens Engelm. 'Argentea'	0	0	0	0	4	5
P. rubra Link.	1	1	1	1	1	1
Pinus montana Mill. 'Mughus'	1	1	1	0	0	0
P. strobus L.	2	4	4	4	2	1
P. sylvestris L.	0	1	1	1	1	11
Populus alba L.	10	9	9	9	9	7
Robinia pseudo-acacia L.	0	8	11	6	2	1
Sorbus aucuparia L.	0	0	0	0	1	0
Quercus robur L.	9	9	10	10	8	9
Q. r. 'Fastigiata'	2	2	2	1	0	0
Thuja occidentalis L.	16	9	9	9	9	28
Tilia americana L.	5	2	2	2	2	1
T. cordata Mill.	37	38	32	31	27	27
Виды рода Ulmus L.	17	34	8	13	7	4
Σ	210	236	236	236	202	222

тику травянистого покрова (табл. 2), декоративное оформление поляны и композицию пространственных перспектив.

В процессе работы использовали литературные источники, посвященные методам реконструкции садово-парковых ландшафтов, а также материалы ботанических инвентаризаций и геодезических съемок с топографическими планами насаждений предыдущих лет. Исследование травянистого покрова проводили путем геоботанических описаний фитоценозов на пробных площадках размером 10 × 10 м² по стандартной методике; обилие видов растений определяли по шкале О. Друде [7].

"Большая поляна" расположена в юго-западной части 16-го участка равнинно-пейзажного района парка (рис. 1), а ее северная оконечность захватывает небольшую территорию 10-го участка; с западной стороны граничит с "Ореховой поляной", а с восточной — с поляной "Восемь братьев". Площадь поляны с насаждениями составляет 1,93 га. Размеры и конфигурация ее за последние 50 лет заметно изменились за счет существенного увеличения длины северной и особенно южной ее границы путем

Рис. 1. Схематический план равнинно-пейзажного района парка:

- участок равнинно-пейзажного района
- номер участка
- "Большая поляна"

Рис. 2. Большая поляна (композиционная ситуация 1950 г.)

1 — смешанная группа лиственных пород (*Populus alba* L., *Tilia cordata* Mill., *Ulmus foliacea* Gilib., *Acer platanoides* L., *Tilia americana* L., *Betula pendula* Roth.); 2 — группа *Quercus robur* L.; 3 — группа *Acer pseudoplatanus* L.; 4 — смешанная группа с преобладанием хвойных (*Picea abies* (L.) Karst., *Tilia cordata*, *Thuja occidentalis* L.); 5 — смешанная группа лиственных пород (*Tilia americana*, *T. cordata*, *Robinia pseudoacacia* L.); 6 — группа *Tilia cordata*, *Juglans cinerea* L.; 7 — группа *Acer platanoides*; 8 — *Picea abies* 'Nana'; 9 — *Tilia cordata*; 10 — *Picea engelmannii* Engelm.; 11 — *Thuja occidentalis* L.; 12 — *Pinus montana* Mill.; 13 — группа хвойных (*Abies concolor*, *Picea abies*); 14 — *Picea rubra* Link.; 15 — смешанная группа лиственных пород (*Populus alba*, *Tilia cordata*, *Acer pseudoplatanus*, *Juglans cinerea*)

систематического проведения реконструктивных рубок (рис. 2, 3).

Исходя из возрастной структуры насаждений, можно выделить несколько этапов декоративного оформления поляны, которое осуществлялось путем формирования древесных групп и посадкой одиночных деревьев, с временным интервалом в 10 лет.

Рис. 3. Большая поляна (композиционная ситуация 2006 г., до реконструкции)

1 — группа *Populus alba*; 2 — группа *Quercus robur*; 3 — группа *Acer pseudoplatanus*; 4 — группа *Picea abies*; 5 — *Fraxinus excelsior*; 6 — *Tilia americana*; 7 — группа *Tilia cordata*; 8 — *Pinus strobus*; 9 — *Juglans nigra*; 10 — *Kalopanax septemlobum*; 11 — *Quercus robur*; 12 — группа *Liriodendron tulipifera*; 13 — *Populus alba*; 14 — *Pinus sylvestris*; 15 — *Picea abies*; 16 — молодые посадки *Thuja occidentalis*; 17 — *Picea engelmannii*; 18 — группа *Picea pungens* 'Coerulea'; 19 — *Abies concolor*; 20 — *Betula pendula*; 21 — *Picea rubra*; 22 — смешанная группа с преобладанием лиственных пород; 23 — смешанная группа с преобладанием хвойных пород; 24 — молодые посадки *Juglans regia*; 25 — *Corylus avellanae*; а—з — видовые точки

Первый этап относится к 1857 г., когда в центральной части поляны была посажена группа из семи экземпляров *Quercus robur* L., которая сохранилась до настоящего времени, а в северо-восточной оконечности — два экземпляра *Populus alba* L., выпавшие в возрасте около 145 лет.

В 1867 г. в южной части поляны были высажены: компактная группа *Populus alba*, смешанная хвойная группа из *Picea abies* (L.) Karst. и *Thuja occidentalis* L. (выпала в 130-летнем возрасте), группа из двух экземпляров *Tilia cordata* Mill. и одиночные де-

Таблица 2. Таксономическая и фитоценотическая характеристика травянистого покрова "Большой поляны"

Вид	Жизненный цикл	Агротруппа	Обилие вида (по О. Друде)	Экология произрастания
<i>Apiaceae</i>				
<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Многолетник	Разнотравье	cop ¹⁻²	Под пологом лиственных пород, по краю их куртин, на затененных полянах
<i>Chaerophyllum prescottii</i> DC.	Двулетник	Разнотравье	sp	По краю куртин деревьев, под разреженным пологом лиственных пород
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Многолетник	Разнотравье	sol	По краю куртин деревьев, под разреженным пологом лиственных пород
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Многолетник	Разнотравье	sol	Поляны светлые лесолуговые с элементом лугово-степных
<i>Aristolochiaceae</i>				
<i>Asarum europaeum</i> L.	Многолетник	Разнотравье	cop ^{1-sp}	Под пологом лиственных пород
<i>Asclepiadaceae</i>				
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Многолетник	Разнотравье	un	По краю куртин деревьев
<i>Aspidiaceae</i>				
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Многолетник	Разнотравье	sol	По краю куртин хвойных пород, по краю затененных полян
<i>Asteraceae</i>				
<i>Achillea submillefolium</i> Klok. et Krytzka	Многолетник	Разнотравье	sol	Поляны светлые лесолуговые и лугово-степные
<i>Arctium lappa</i> L.	Двулетник	Разнотравье	sol	По краю зарослей кустарников, под редким пологом, на участках рекультивации
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Многолетник	Разнотравье	sol	Поляны лесолуговые, заросли высокотравья, участки рекультивации
<i>Aster amellus</i> L.	Многолетник	Разнотравье	cop ¹⁻² (gr)-sol	По краю полога лиственных пород, куртин деревьев, заросли высокотравья
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Многолетник	Разнотравье	un	Поляны лесолуговые, заросли высокотравья
<i>Erigeron canadensis</i> L.	Однолетник, двулетник	Разнотравье	sol	Заросли высокотравья, по краю сырых полян, куртин кустарников
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	однолетник	Разнотравье	sol	Поляны лесолуговые, места рекультивации
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Многолетник	Разнотравье	sp	Светлые поляны лесолуговые
<i>H. pratense</i> Tausch	Многолетник	Разнотравье	sp-sol	Светлые поляны лесолуговые, под разреженным пологом
<i>Lactuca serriola</i> Torner	Однолетник, двулетник	Разнотравье	sol	По краю куртин деревьев, под разреженным пологом участки рекультивации

Пейзажи равнинного района дендропарка "Тростянец": "Большая поляна"

Продолжение табл. 2.

Вид	Жизненный цикл	Агротруппа	Обилие вида (по О. Друде)	Экология произрастания
<i>Lapsana communis</i> L.	Однолетник	Разнотравье	sol	По краю куртин деревьев, под разреженным пологом
<i>Leontodon autumnalis</i> L.	Многолетник	Разнотравье	sp-sol	Поляны лесо-луговые затененные и светлые
<i>L. hispidus</i> L.	Многолетник	Разнотравье	sol	Поляны лесо-луговые светлые
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Многолетник	Разнотравье	sol	Поляны лесо-луговые светлые, заросли высоко-травья
<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	Многолетник	Разнотравье	sol	Заросли кустарников, куртины деревьев, под разреженным пологом
<i>Taraxacum officinalis</i> Webb ex Widd.	Многолетник	Разнотравье	sol-sp	Поляны лесо-луговые
<i>Athyriaceae</i>				
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Многолетник	Папоротниковые	sp-sol	По краю куртин хвойных пород, по краю затененных полян
<i>Balsaminaceae</i>				
<i>Impatiens parviflora</i> DC.	Однолетник	Разнотравье	cop ¹ -sp	Под пологом различных пород, по краю куртин деревьев
<i>Boraginaceae</i>				
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Nill	Однолетник, двулетник	Разнотравье	cop ¹ -sol	Поляны лесо-луговые затененные и светлые
<i>Pulmonaria obscura</i> Dumort.	Многолетник	Разнотравье	cop ¹ -sp	Под пологом лиственных пород
<i>Symphytum officinale</i> L.	Многолетник	Разнотравье	up	По краю полян
<i>Brassicaceae</i>				
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Однолетник	Разнотравье	sol	Участки рекультивации, обочины дорог
<i>Erysimum</i> sp.	Двулетник	Разнотравье	up	Под разреженным пологом лиственных пород
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Однолетник, двулетник	Разнотравье	sol	По краю кустарников, вдоль дорог
<i>Campanulaceae</i>				
<i>Campanula patula</i> L.	Двулетник	Разнотравье	sol	Поляны лесо-луговые
<i>C. serrata</i> (Kit.) Hendrych	Многолетник	Разнотравье	sol	По краю куртин, под разреженным пологом
<i>Caryophyllaceae</i>				
<i>Cucubalus baccifer</i> L.	Многолетник	Разнотравье	sol	По краю куртин деревьев
<i>Dianthus deltoideus</i> L.	Многолетник	Разнотравье	sol	Поляны лесо-луговые светлые
<i>Melandrium album</i> (Mill.) Garcke	Двулетник	Разнотравье	sol (gr)	Поляны светлые, часто у пней
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Многолетник	Разнотравье	cop ¹ (gr)-sol	Поляны лесо-луговые
<i>Stellaria holostea</i> L.	Многолетник	Разнотравье	sp(gr)	Локально под пологом лиственных пород

Вид	Жизненный цикл	Агрогруппа	Обилие вида (по О. Друде)	Экология произрастания
Myosoton aquaticum (L.) Moench	Многолетник	Разнотравье	sp	Поляны затененные
		<i>Cyperaceae</i>		
Carex pilosa Scop.	Многолетник	Осоковые	sol	Поляны лесо-луговые, заросли высокотравья
		<i>Fabaceae</i>		
Trifolium pratense L.	Многолетник	Бобовые	cop ¹⁻² -sol	Поляны лесо-луговые
T. repens L.	Многолетник	Бобовые	sp (gr.)	По дорогам, затененные поляны
Vicia sepium L.	Многолетник	Бобовые	sol	Поляны лесо-луговые, по краю полога деревьев
		<i>Geraniaceae</i>		
Geranium palustre L.	Многолетник	Разнотравье	sol	Поляны затененные, по краю полога деревьев
G. robertianum L.	Однолетник	Разнотравье	cop ¹ -sp	Под пологом лиственных пород, по краю куртин деревьев
		<i>Hypericaceae</i>		
Hypericum perforatum L.	Многолетник	Разнотравье	sol-un	Поляны лесо-луговые светлые
		<i>Lamiaceae</i>		
Ballota ruderalis Sw.	Многолетник	Разнотравье	sol	Под пологом лиственных пород, по краям куртин деревьев
Clinopodium vulgare L.	Многолетник	Разнотравье	sp (gr.)-sol	Поляны лесо-луговые затененные и светлые
Glechoma hederacea L.	Многолетник	Разнотравье	sp-sol	Поляны лесо-луговые затененные и светлые
Prunella vulgaris L.	Многолетник	Разнотравье	sp (gr.)-sol	Поляны лесо-луговые затененные и светлые
Salvia pratensis L.	Многолетник	Разнотравье	sol	Поляны лесо-луговые светлые с элементом лугово-степных
Thymus serpyllum L.	Многолетник	Разнотравье	sp	Поляны лесо-луговые светлые с элементом лугово-степных
		<i>Onagraceae</i>		
Epilobium parviflorum Schreb.	Многолетник	Разнотравье	sol-un	Поляны затененные, по краям куртин деревьев
		<i>Oxalidaceae</i>		
Xanthoxalis dillenii (Jacq.) Holub	Многолетник	Разнотравье	sp-sol	Поляны затененные, под разреженным пологом
		<i>Papaveraceae</i>		
Chelidonium majus L.	Многолетник	Разнотравье	sol	Под пологом лиственных пород, по краю куртин деревьев
		<i>Plantaginaceae</i>		
Plantago lanceolata L.	Многолетник	Разнотравье	sp-sol	Поляны лесо-луговые светлые и затененные

Пейзажи равнинного района дендропарка "Тростянец": "Большая поляна"

Продолжение табл. 2.

Вид	Жизненный цикл	Агротруппа	Обилие вида (по О. Друде)	Экология произрастания
<i>Plantago major</i> L.	Двулетник	Разнотравье	sp (gr.)-un	Поляны лесо-луговые затененные и светлые, по дорогам
<i>P o a s e a e</i>				
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Многолетник	Злаковые	sp	Поляны лесо-луговые
<i>Deschampsia caespitosa</i> L. Beauv.	Многолетник	Злаковые	un	По краю сырых полей, зарослей кустарников
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Многолетник	Злаковые	sp-sol	По краю куртин деревьев, по краю полей
<i>F. heterophylla</i> Lam.	Многолетник	Злаковые	cop ¹ -cop ²	Поляны светлые и затененные
<i>F. rubra</i> L. s. str.	Многолетник	Злаковые	cop ¹	Поляны лесо-луговые и лугово-степные
<i>Phleum pratense</i> L.	Многолетник	Злаковые	cop ² (gr.)-sp	Поляны лесо-луговые и лугово-степные
<i>Poa annua</i> L.	Однолетник, двулетник	Злаковые	sp-cop ¹ (gr.)	По дорогам, на затененных участках
<i>Setaria glauca</i> L. Beauv.	Однолетник	Злаковые	sol-sp (gr.)	По краю куртин деревьев, на участках рекультивации
<i>P o l y g a l a c e a e</i>				
<i>Polygala vulgaris</i> L.	Многолетник	Разнотравье	sol (gr.)	Поляны светлые лесо-луговые
<i>P o l y g o n a c e a e</i>				
<i>Rumex acetosa</i> L.	Многолетник	Разнотравье	sp-sol	Поляны лесо-луговые светлые и затененные
<i>R. sylvestris</i> (Lam.) Wallr.	Многолетник	Разнотравье	sp-sol	Поляны лесо-луговые, чаще затененные
<i>P r i m u l a c e a e</i>				
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Многолетник	Разнотравье	cop ¹ -sp	Поляны лесо-луговые светлые и затененные
<i>R a n u n c u l a c e a e</i>				
<i>Ranunculus acris</i> L.	Многолетник	Разнотравье	sol	Поляны лесо-луговые
<i>R o s a c e a e</i>				
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Многолетник	Разнотравье	sol	Поляны светлые лесо-луговые с элементом лугово-степных
<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	Многолетник	Разнотравье	sol	Поляны светлые лесо-луговые с элементом лугово-степных
<i>Fragaria vesca</i> L.	Многолетник	Разнотравье	sp-sol	Поляны лесо-луговые затененные и светлые, по краям куртин деревьев
<i>R u b i a c e a e</i>				
<i>Galium mollugo</i> L.	Многолетник	Разнотравье	cop ¹⁻² -sol	Поляны лесо-луговые светлые и затененные, под разреженным пологом
<i>S c r o p h u l a r i a c e a e</i>				
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Многолетник	Разнотравье	sol	Поляны лесо-луговые светлые

Вид	Жизненный цикл	Агротруппа	Обилие вида (по О. Друде)	Экология произрастания
<i>Urticaceae</i>				
<i>Urtica dioica</i> L.	Многолетник	Разнотравье	cop ¹ (gr.)-sol	Поляны различной экологии, под пологом, по краю куртин деревьев
<i>Violaceae</i>				
<i>Viola tricolor</i> L.	Однолетник, двулетник	Разнотравье	sol-un	По краю полога лиственных пород
<i>V. odorata</i> L.	Многолетник	Разнотравье	cop ¹ -sp	Поляны лесо-луговые светлые и затененные, по краю полога лиственных пород
<i>V. hirta</i> L.	Многолетник	Разнотравье	sol.	Под пологом хвойных пород, по краю куртин деревьев

ревя *Betula pendula* Roth. (выпали в почти 100-летнем возрасте); в северной части поляны — одиночное дерево *Tilia americana* L. (выпало в 130-летнем возрасте) и компактная группа *Acer pseudoplatanus* L. Сохранившиеся к настоящему времени насаждения этого этапа оформления достигли 140-летнего возраста.

К третьему этапу относятся посадки одиночных деревьев: у южной границы поляны — *Tilia americana* L. (выпала в 120-летнем возрасте), а в северной части — *Picea engelmannii* Engelm., *Picea rubra* Link. и *Abies concolor* Lindl. et Gord.

Четвертый этап — посадка в северной части поляны одиночных деревьев *Quercus robur*, *Q. robur* 'Fastigiata', *Betula pendula* и *Pinus montana* Mill. 'Mughus', которые выпали в 100—110-летнем возрасте.

Кроме плановых посадок на территории "Большой поляны" много самосева *Acer platanoides* L., *A. pseudoplatanus*, *Tilia cordata*, *Ulmus foliace* Gilib., *U. scabra* Mill., *Robinia pseudoacacia* L., *Corylus avellana* L., *Juglans cinerea* L., *Morus alba* L. Такое высокое насыщение поляны древесными насаждениями можно объяснить стремлением паркостроителей отразить в основной

поляне паркового участка характер пейзажа, архитектурно-ландшафтный образ равнинного района парка в целом. В настоящее время большое количество разросшихся больших и малых древесных монотипных групп, состоящих из крупногабаритных великовозрастных деревьев и заросших самосевом, превратило большую часть свободного пространства поляны в лабиринт узких проходов.

Обрамление поляны. Периферийная полоса создана группировкой различных видов хвойных и лиственных пород и композиционно служит естественным обрамлением поляны и фоном для ее насаждений. Южной границей "Большой поляны" является дорога, которая отделяет ее от насаждений соседнего участка, в состав которых входит смешанная группа из *Acer platanoides*, *A. pseudoplatanus*, *Tilia cordata*, *Ulmus scabra*, *Fraxinus pennsylvanica* Marsh., компактная группа *Acer platanoides*, окруженная молодыми посадками *Picea abies*, и одиноко стоящий правильной округлой формы и весьма декоративный порослевый куст *Robinia pseudoacacia* L., также в окружении молодых елей. Эти насаждения расположены по всей южной границе поляны в непосред-

редственной близости от дороги и поэтому пейзаж не воспринимается как непрерывная панорама, а внимание посетителя фиксируется на отдельных его фрагментах в процессе движения.

Совершенно в ином плане оформлено северное обрамление поляны. Здесь она заходит на территорию соседнего участка и поэтому с дороги, служащей границей между участками, северная пограничная полоса воспринимается как цельная пейзажная панорама. Северная граница обозначена плотной темно-зеленой стеной смешанных насаждений, на фоне которой для создания высокохудожественного пейзажа помещены декоративные формы хвойных пород. Из-за большой протяженности северной границы ее пейзажную панораму целесообразнее рассматривать по отдельным участкам. Здесь выделяются три участка: с западной стороны — пейзажная картина, составленная из трехъярусных насаждений: в первом ярусе — *Tilia cordata*, *Acer platanoides*, *Quercus robur*; во втором — опушка из *Corylus avellana*, *Sambucus nigra*, *Acer platanoides*, *A. pseudoplatanus*, *Fraxinus excelsior*, *Ulmus scabra*; в третьем ярусе — молодые насаждения *Thuja occidentalis*. С восточной стороны на темно-зеленом еловом фоне расположена светло-зеленая компактная группа *Thuja occidentalis* L. 'Vareana'. Наиболее живописна центральная часть панорамы. На фоне смешанной темно-зеленой группы из *Picea abies*, *Acer platanoides*, *A. pseudoplatanus*, *Tilia cordata* в обрамлении *Picea rubra*, *Abies concolor*, *Betula pendula* Roth. размещены молодые растения *Picea abies*, *P. pungens* Engelm. 'Coerulea', *Abies concolor* Lindl. et Gord. и несколько молодых деревьев *Pinus sylvestris* L. В этой пейзажной группе на фоне темно-зеленой стены четко вырисовывается светлая воздушная крона березы, светло-зеленая компактная группа туи, оранжево-красные освещенные солнцем стволы молодых сосен, ярко-голубые силуэты одиночных молодых елей.

С западной стороны поляну обрамляет небольшая смешанная группа у южной дороги и отделенный от нее переходом на "Ореховую поляну" обширный массив, включающий различные по размерам куртины хвойных и лиственных пород: *Corylus colurna* L., *Picea abies*, *Juglans cinerea*, *Betula pendula*, *Tilia cordata*, *Fraxinus excelsior*, *Acer pseudoplatanus* с обильным подростом и подлеском, много самосева *Acer platanoides*, *Ulmus scabra*, *Corylus avellana*. На южной оконечности массива у опушки растет единственный в парке экземпляр *Kalopanax septemlobum* (Thunb.) Koidz.

Восточное обрамление по планировке аналогично западному: к южной границе примыкает небольшая смешанная группа *Tilia cordata*, *Acer platanoides*, *Betula pendula*, *Robinia pseudoacacia*, *Larix decidua* Mill., *Ulmus scabra*, *Quercus robur* с преобладанием *T. cordata*. Далее, до самой северной границы, — более многочисленный по видовому составу обширный массив из смешанных хвойных и лиственных древесных групп, плотно заросших подростом и подлеском; на северной оконечности массива у опушки растут три красивоцветущих экземпляра *Liriodendron tulipifera* L.

Оформление поляны. На расстоянии 15 м в северном направлении от дороги расположен композиционный узел южной части "Большой поляны" — компактная группа из семи 140-летних деревьев *Populus alba* с диаметром стволов 88 см, 88, 84, 77, 76, 72 и 62 см; высота деревьев — около 35 м. Диаметр проекции составной кроны этой группы достигает 22 м. Восточнее, на расстоянии 7 м, растет одиночное молодое самосевное дерево *Picea abies* и на таком же расстоянии от ели — 100-летний экземпляр *Fraxinus excelsior* высотой около 35 м с раскидистой ажурной светло-зеленой кроной, диаметр которой в проекции составляет около 15 м. Компактная группа белых тополей, стройные белые массивные стволы которых до трети высоты обвиты темно-зеле-

ной листвой девичьего винограда, и ель с темнохвойной кроной, начинающейся от земли, украшенная свисающими светло-зелеными гирляндами виноградовника, живописно контрастируют между собой цветом, формой и объемом кроны. В 10 м на юго-запад от композиционного узла у самой дороги растет 130-летнее одиночное дерево *Tilia americana*, из-за повреждения ствола давно утратившее свою декоративность. В 20 м северо-западнее от композиционного узла размещена большая разросшаяся еловая группа. В ее состав входят разновозрастные деревья *P. abies*, наиболее старые из которых достигли 140-летнего возраста; численность группы возросла как за счет самовозобновления *P. abies*, так и за счет примеси самосева *Tilia cordata*, *Ulmus scabra*, *Acer platanoides*, *A. pseudoplatanus*, *Fraxinus excelsior*. Первоначально это была узкая, вытянутая в северном направлении еловая полоса, которая, кроме достижения эффекта цветового и объемного контраста, служила зеленой кулисой для построения глубоких перспектив. Сейчас, в результате значительного разрастания вширь, она утратила свою перспективообразующую функцию и не производит задуманного эффекта. В западной оконечности южной границы поляны к изгибу дороги примыкает смешанная группа лиственных пород, состоящая из представителей *Tilia cordata*, *Acer platanoides*, *A. pseudoplatanus*, *Robinia pseudoacacia*, *Ulmus scabra*, *Corylus avellana*, среди которых доминируют первые два вида. Группа окаймлена разросшейся опушкой из самосева местных пород и выполняет не только декоративную, но и лесомелиоративную функцию, закрывая неглубокую замкнутую впадину и предотвращая развитие почвенной эрозии.

Средний план поляны обозначен центральным композиционным узлом, представленным компактной группой из пяти 140-летних деревьев *Quercus robur*, диаметр составной кроны которых достигает 25 м. С северной стороны к ней вплотную

примыкает рыхлая смешанная группа из лиственных пород и *Picea abies*, с восточной — разросшаяся опушка большого лиственного массива, с западной стороны — самосевная опушка большой еловой группы.

Северная часть поляны отличается гораздо большей площадью свободного пространства по сравнению с остальной территорией. Композиционным центром ее является очень живописная компактная группа из четырех 140-летних деревьев *Acer pseudoplatanus* (диаметр составной кроны — около 30 м), каждое из которых имеет по 2—3 ствола. И хотя композиционный центр несколько зажат ближним соседством небольшой еловой группы и ряда старых лип, с северной дороги он воспринимается как одно огромное дерево с шаровидной ярко-зеленой кроной. Здесь нет древесных групп, загромаждающих пространство, а одиночные декоративные экзоты (*Liriodendron tulipifera*, *Picea engelmannii*, *P. rubra*, *Abies concolor*) размещены на окраинах поляны.

Всего на территории "Большой поляны" произрастают древесные растения 34 видов и форм. Около 70% видового состава представлено интродуцентами, хотя численно преобладают местные породы (см. табл. 1). У хорошо возобновляющихся в парке пород (*Acer pseudoplatanus*, *Fraxinus excelsior*, *Populus alba*, *Tilia cordata*, виды рода *Ulmus*) в условиях поляны наблюдается отрицательная динамика численности. Это связано как с естественным отпадом экземпляров, достигших предельного возраста, так и с рубками ухода и ландшафтного формирования. На территории поляны заметно возросла численность хвойных пород (*Picea abies*, *Pinus sylvestris*, *Thuja occidentalis*) за счет новых посадок.

Видовые точки и композиция перспектив. Большие и малые древесные группы, одиночные деревья, характерные для "Большой поляны", кроме создания декоративно-художественного эффекта непосредственно участвуют в построении перспек-

тив. В настоящее время древесные группы и отдельные деревья размещены на территории поляны таким образом, что с северной дороги, кроме северо-восточного ее края, на ближнем плане во всю ширину поляны открывается фронтальная композиция — своего рода плоскостная декорация — полностью перекрывающая глубинный обзор поляны. В северо-восточной части дороги (рис. 2) открываются две глубокие перспективы: с видовой точки "ж" — частично группа *Populus alba* (композиционный узел южной части поляны), с точки "з" — в обрамлении *Pinus strobus* и *Quercus robur* одиночное дерево *Tilia americana*. Несколько большие возможности обозрения предоставляются с южной дороги. Здесь, при движении по дороге в восточном направлении, можно выделить несколько видовых точек, из которых три ("а", "д" и "е", рис. 2) открывают глубокие перспективы, где в качестве объектов обозрения выступают группы и одиночные деревья ближнего, среднего и частично дальнего планов. Однако из-за сильного разрастания древесных групп на территории поляны и зарастания опушек самосевом произошло сужение и укорочение промежуточного поля перспектив, и объекты обозрения не везде воспринимаются в полном объеме.

Травянистый покров. Травянистый покров "Большой поляны" представлен растительными сообществами различной экологии и включает экосистемы открытых безлесных полей, куртин деревьев и кустарников с плотным пологом, участков межкуртинных переходов, затененных либо находящихся под разреженным пологом (табл. 2). В фитоценотическом отношении основу травостоя составляют лесо-луговые и лугово-степные виды (*Dactylis glomerata* L., *Plantago lanceolata* L., *Silene vulgaris* (Moench) Garcke), на открытых участках поляны представлены злаково-разнотравные суходольно-луговые фитоценозы с доминированием *Festuca rubra* L. s. str., *F. heterophylla* Lam. и *Galium mollugo* L., на за-

тененных — с участием *Myosoton aquaticum* (L.) Moench, *Rumex sylvestris* (Lam.) Wallr. В нижнем ярусе травостоя обильны *Fragaria vesca* L., *Viola* sp., *Lysimachia nummularia* L. Последние виды распространены также на окраинах поляны и куртин древесно-кустарниковой растительности (вместе с *Festuca gigantea* (L.) Vill., *Geranium palustre* L.), заходят под разреженный полог преимущественно листовенных пород, где к ним примешиваются *Xanthoxalis dillenii* (Jacq.) Holub, *Chelidonium majus* L., *Aegopodium podagraria* L. и *Geranium robertianum* L.

В условиях под более плотным пологом древесных куртин в травянистом ярусе доминируют *Asarum europaeum* L., *Stellaria holostea* L. (куртинно), *Pulmonaria obscura* Dumort. Под густым пологом с развитым подлеском, оплетенным лианами *Ampelopsis heterophylla* (Thunb.) Sieb. et Zucc., *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch., травянистый покров практически отсутствует либо фрагментарен и представлен в основном *Urtica dioica* L. и *Impatiens parviflora* DC., редко в вегетативном состоянии *Asarum europaeum* L. и *Pulmonaria obscura* Dumort.

Особые группировки формируются у старых пней на участках рекультивации: куртины с доминированием *Phleum pratense* L., *Silene vulgaris*, *Urtica dioica*, заросли высокотравья *Aster amellus* L., *Solidago canadensis*, местами — почти сплошной покров *Galium mollugo* L. со значительным участием сорного разнотравья.

Для травянистого покрова "Большой поляны" характерно засорение типичными сорняками и представителями рудеральной флоры (*Urtica dioica*, *Artemisia vulgaris* L., *Cirsium arvense* (L.) Scop.). На участках нарушения целостности растительного покрова, оголений почвы внедряются малолетники *Myosotis arvensis* (L.) Hill, *Viola tricolor* L. Многие растения пребывают в вегетативном состоянии (розеток, вегетативных побегов), из-за раннего скашивания

они не успевают перейти в генеративную стадию, не дают семян. При этом в видовом составе есть красивоцветущие травянистые растения, но они представлены в небольшом количестве и не допускаются до цветения, а поэтому не имеют аспектообразующего значения.

В соответствии с классификацией газонов [5], травянистые фитоценозы "Большой поляны" могут быть отнесены к категории луговых газонов, сформировавшихся на основе природных травостоев и видов растений местной флоры. Травянистый покров поляны в целом в значительной степени нарушен из-за многолетнего отсутствия агротехнически правильного и систематического ухода и охраны. В настоящее время он нуждается в коренном улучшении, так как обычный текущий уход за ним уже не может дать нужных результатов. В качестве мер по улучшению травостоя для луговых газонов может быть рекомендовано сокращение частоты сенокосений до одного укоса в год после отцветания и созревания семян у большинства растений, в отдельных случаях — исключение из сенокосного режима на срок до 5 и более лет с периодическим выкашиванием раз в несколько лет с целью предотвращения зарастания поляны древесно-кустарниковыми породами [5].

Из приведенного выше анализа декоративного состояния "Большой поляны" можно сделать вывод о необходимости коренной ее реконструкции, целью которой должно быть достижение известного соотношения между размерами поляны и высотой окружающих и находящихся на ней деревьев, акцентирование композиционных узлов, максимальное освобождение территории поляны от чрезмерного загромождения древесными группами и одиночными деревьями, открытие и оформление перспектив, оптимизация видового состава травянистого покрова. Для достижения этой цели необходимо провести соответствующие реконструктивные рубки.

Увеличение размера "Большой поляны" целесообразно и возможно за счет удаления самосева лиственных пород в восточной стороне поляны, который приблизился и сомкнулся кронами с группой дубов в центральной части. Удаление самосева позволит существенно сместить восточную опушку поляны и осветлить декоративные экземпляры. Небольшой резерв увеличения размера поляны имеется и у западной границы, где самосев распространился не так далеко вглубь, как у восточной. Благодаря расчистке здесь откроется вид на большую живописную группу деревьев *Corylus colurna* L., выделяющуюся своими высокими стройными стволами, освободится от угнетающего соседства с *Quercus robur* единственный в парке экземпляр *Calorana septemlobum*.

Из всего существующего на сегодняшний день древесного нагромождения на "Большой поляне" в качестве композиционных узлов можно оставить три наиболее компактные и, несмотря на свой внушительный возраст, хорошо сохранившие декоративный вид группы *Populus alba* (у южной границы), *Quercus robur* (в центре) и *Acer pseudoplatanus* (в северной части поляны). Группа *Q. robur* нуждается в освобождении от плотного окружения самосевными лиственными породами со стороны восточного массива и рыхлой смешанной группы, примыкающей с северо-запада. Чтобы выделить группу *A. pseudoplatanus* следует удалить находящиеся рядом два экземпляра *Picea abies* и четыре старых экземпляра *Tilia cordata*. Южная группа *Populus alba* четче будет восприниматься после удаления находящейся рядом *P. abies* и наклонившегося в сторону дороги и утратившего декоративный облик старого дуплистого дерева *Tilia americana*.

Удаление малодекоративных и самосевных экземпляров и осветление лучших опушечных позволит не только акцентировать композиционные узлы поляны, но и существенно увеличить ее размеры и сво-

бодное пространство. Увеличению свободного пространства поляны будет способствовать также сужение двух сросшихся еловых групп, расположенных на южной стороне поляны, и находящейся у самой дороги юго-западнее еловой группы разросшейся лиственной.

В результате проведения реконструктивных рубок, наряду с решением вышеизложенных задач, будет улучшено обозрение ряда больших и малых перспектив и открыты новые, усилено декоративно-художественное восприятие всех пейзажных композиций "Большой поляны".

1. Клименко Ю.О., Ильенко О.О., Медведев В.А. Дендропарк "Тростянець": методика реконструкции насаждений // Интродукция растений. — 2001. — № 1-2. — С. 208—224.

2. Косаревский И.А. Тростянецкий парк. — Л.: Гос. изд-во лит-ры по строительству и архитектуре, 1964. — 98 с.

3. Козно Н.А., Пасечный А.А. Принципы реконструкции парковых насаждений с целью восстановления их декоративных качеств в дендрологических заповедных парках АН УССР // Восстановление и обогащение парковых ландшафтов на Украине: Сб. науч. тр. — К.: Наук. думка, 1981. — С. 3—6.

4. Краткий справочник архитектора. Ландшафтная архитектура / Под ред. И.Д. Родичкина. — К.: Будівельник, 1990. — 336 с.

5. Липтев А.А. Газоны. — К.: Наук. думка, 1983. — 176 с.

6. Макаренко П.И., Криворучко Д.М. О восстановлении и развитии дендрологического парка "Александрия" АН УССР // Восстановление и обогащение парковых ландшафтов на Украине: Сб. науч. тр. — К.: Наук. думка, 1981. — С. 7—16.

7. Понятовская В.М., Карандина С.Н. и др. Краткое руководство для геоботанических исследований. — М.: Изд-во АН СССР, 1952. — 186 с.

8. Попов А.М. Опыт восстановления старинных ландшафтных парков в Алушке // Строительство и архитектура. — 1975. — № 11. — С. 22.

9. Рубцов Л.И. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре. — К.: Наук. думка, 1977. — 272 с.

10. Чавченко П.П. Улучшение ландшафтов парка "Александрия" // Восстановление и обогащение парковых ландшафтов на Украине: Сб. науч. тр. — К.: Наук. думка, 1981. — С. 17—24.

Рекомендовал к печати Ю.А. Клименко

О.О. Ильенко, В.А. Медведев, В.П. Нестеренко

Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України, Україна, с. Тростянець

ПЕЙЗАЖИ РІВНИННОГО РАЙОНУ ДЕНДРОПАРКУ "ТРОСТЯНЕЦЬ": "ВЕЛИКА ГАЛЯВИНА"

Аналізуються зміни в композиції пейзажів, чисельності і видовому складі деревних насаджень "Великої галявини" дендропарку "Тростянець", що відбулися протягом останніх 50 років. Дано опис декоративного оформлення галявини, наведено таксономічну та фітоценотичну характеристику трав'янистого покриву. Намічено шляхи відновлення порушених композицій.

А.А. Ilyenko, V.A. Medvedev, V.P. Nesterenko

State Dendrology Park Trostyanets, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Trostyanets

THE LANDSCAPES OF FLAT AREA OF DENDROPARK TROSTYANETS: THE BIG GLADE

Changes in a composition of landscapes, number and a species structure of arboreal plantations of the Big Glade of dendropark Trostyanets, which have taken place during last 50 years are analyzed. Decorative design is described, the taxonomic and phytocoenotic characteristic of grassy cover are given. Measures of restoration of the disturbed compositions are planned.